

ONIX AVTOMOBILI BOSHQARUV QISMI OLD BALKASI (BODY INNER) DETALNI ISHLAB CHIQRISHDAGI PAYVANDLASH USULLARI

Ruziboyev Javoxir Shokirjon o'g'li

“Texnologik mashina va jihozlar” kafedrasida assistenti
Andijon mashinasozlik instituti

Keldiboyev Muhammadsharif Shavkatbek o'g'li

“Texnologik mashina va jihozlar” yo‘nalishi talabasi
Andijon mashinasozlik instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11201263>

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi hozirgi kunda ishlab chiqarilayotgan avtomobillarga qo‘yilgan ta‘labalar, yangi avtomobil modellaridan biri bo‘lgan Onix avtomobili boshqaruv qismi old balkasi (body inner) detalni ishlab chiqarishdagi payvandlash usullari mohiyati haqida so‘z borgan.

Kalit so‘zlar: *avtomobil, butlovchi qism, nuqtali payvandlash, payvand chok, himoya gaz, elektrod.*

Mashinasozlik va elektrotexnika sanoatini rivojlantirish bo‘yicha amalga oshirilayotgan islohotlarni yanada chuqurlashtirish, mahalliy xomashyo resurslarini qayta ishlash, import o‘rnini bosuvchi, eksport bozorlarida raqobatbardosh mahsulotlarni ishlab chiqarish jarayonini to‘liq yo‘lga qo‘yish, qulay investitsiya muhitini yaratish hamda yuqori texnologiyali va zamonaviy investitsiya loyihalarini amalga oshirishga, yangi ish o‘rinlari yaratishga katta e’tibor qaratilmoqda.

Avtomobil va uning butlovchi qisimlarini ishlab chiqarish jadallashmoqda. Kundan kunga yangi, zamonaviy va kamxarj avtomobil ishlab chiqarish, bozorni egallash uchun korxonalar o‘rtasida shiddatli raqobat ketmoqda. Korxonalarda kichik detaldan tortib butun bir konstruksiyani ishlab chiqarilishini payvandlash ishlarisiz amalga oshirishni imkoni mavjud emas. Xususan yangi modellardan biri onix avtomobili uchun boshqaruv old qismi (body inner) qismini payvandlab yig‘ish uchun bir necha payvandlash usullari qo‘llaniladi. Kontaktli nuqtali payvandlash va himoya gazlar muhitida payvandlash.

Kontaktli payvandlash bosim ostida payvandlash oilasiga kiradi. Nuqtali payvandlash kontaktli payvandlashning bir usuli bo‘lib, bunda detallar chegaralangan alohida tegish joylari bo‘yicha (nuqtalar qatori bo‘yicha) payvandlanadi. Nuqtali payvandlashda detallar ustma-ust yig‘ilib, elektr toki manbai (masalan, payvandlash transformatori) ulangan elektrodlar yordamida Fpay kuchi bilan siqiladi. Qisqa muddatli payvandlash toki Ipay o‘tganda detallar ularning o‘zaro erish zonasi paydo bo‘lguncha qiziydi. Bu zona o‘zak (yadro) deb

ataladi. Payvandlash joyi (zonasi) qiziganda detallarning bir-biriga tegish joyida (o'zak atrofida) metall plastik deformatsiyalanadi. Bu joyda zichlovchi belbog' hosil bo'lib, u suyuq metallni chayqalib to'kilishdan va atrof havosidan ishonchli tarzda himoyalaydi.

1 – payvandalanyotgan detallar; 2 – elektrodlar; 3 – transformator; 4 – o'zak; 5– zichlovi belbog'.

1-rasm.Kontaktli nuqtali payvandlash sxemasi

Himoya gazlar muhitida payvandlash – bu yoyli payvandlash, bunda yoy va erigan metall, ayrim hollarda sovuyotgan chok, payvandlash zonasiga maxsus qurilma bilan yetkazib berilayotgan himoya gazlar ta'sirida bo'ladi ya'ni havo ta'siridan himoyalaniadi. Himoya gazlar muhitida payvandlash eriydigan va erimaydigan elektrodlar bilan amalga oshirsa bo'ladi.

Himoya gazlar muhitida erimaydigan elektrod bilan payvandlash – bu jarayonda issiqlik manbasi sifatida yoyli razryad qo'llaniladi, yoyli razryad buyum va volframli, ko'mirli, grafitli elektrodlar orasida qo'zg'atiladi.

Himoya gaz muhitida eriydigan elektrod bilan payvandlash – bu yoyli payvandlashda eriydigan elektrod qo'shimcha metall sifatida xizmat qiladi.

Himoya gaz muhitida eriydigan elektrod bilan payvandlashda yoyli razryad, eriyotgan sim uchida va buyumda hosil bo'ladi. Sim payvandlash muhitiga maxsus mexanizm yordamida uning erish tezligi baravarida uzatiladi; bu bilan yoy uzunligi oralig'i uzliksiz bo'ladi. Erigan elektrod simining metalli payvandlash vannasiga o'tadi va shu bilan chok hosil bo'lishida ishtiroq etadi.

Himoya gazlari ham o'z navbatida faol va inert gazlarga bo'linadi. Inert gazlarga: Geliy, Argon gazlari, Faol gazlarga: Azot, Korbanat anhidrid, vadarot gazlari kiradi. Inert gazlardan asosan rangli metal va uning qotishmalarini

payvandlashda foydalaniladi. Faol gazlardan po'lat markalarini payvandashda avtomat va yarim avtomat usulda payvandashda foydalaniladi. Onix avtomobilini boshqaruv qismini old balkasi po'latdan tayyorlanganligi uchun karbanat angidrit gazidan foydalaniladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. RUZIBOYEV, J., & XASHIMOV, X. (2023). Chigitli paxtani jinlash jarayonining bugungi kundagi ahamiyati. ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI.
2. RUZIBOYEV, J. (2023). ISHCHI YUZASI YEYILGAN ARRALI JN KOLOSNIKLARINI ISH RESURSINI OSHIRISH. ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI.
3. XASHIMOV, X., & RUZIBOYEV, J. (2023). QAYTA TIKLANGAN KOLOSNIKLARNING YEYILISH KO'RSATKICHLARINI OMILLARGA BOG'LIQLIGINI ANIQLASH. ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI.
4. Xashimov, X. X. (2024). EFFECT OF CHEMICAL COMPOSITION OF COVERED GIN COLOSNIKS THROUGH WELD ON WEARING. World of Scientific news in Science, 2(3), 113-120
5. RUZIBOYEV, J. (2024). ARRALI JINLASH JARAYONINIG ASOSIY VAZIFALARI TAHLILI. ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI
6. RUZIBOYEV, J. (2024). YEYILISHGA OLIB KELUVCHI OMILLAR VA YEYILISH TURLARI TAHLILI. ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI
7. Умарова, Ш. О., & Умаров, А. М. У. (2020). Нагрев и плавление электродов с экзотермической смесью в покрытии. Universum: технические науки, (1 (70)), 33-36.
8. Umarov, A., Qosimov, K., & Isaboyev, T. (2023). PAYVANDLAB QOPLANGAN DETALLARNING YEYILISHGA SINASH NATIJALARI. Академические исследования в современной науке, 2(21), 10-12.
9. Ruziboyev, J., & Darvishev, M. (2024). COBALT AVTOMOBILI ORQA BALKASI (BEAM) QISMINI PAYVANDLAB YIG'ISH TEXNOLOGIYASI. Theoretical Aspects in the Formation of Pedagogical Sciences, 3(10), 59–63. извлечено от <http://www.econferences.ru/index.php/tafps/article/view/15711>
10. Umarov, A. va Isaboyev, T. (2023). VAGON DETALLARINI PAYVANDLAB QOPLAB RESURSINI OSHIRISHNING TEXNIK-IQTISODIY KO'RSATKICHLARI. Zamonaviy fanda modellar va usullar , 2 (10), 5-8.
11. Умаров, А. М. У., & Муйдинов, А. Ш. (2023). РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ НАПЛАВЛЕННЫХ ОБРАЗЦОВ НА КОНТАКТНЫЙ ИЗНОС ПЛОСКИХ ДЕТАЛЕЙ АВТОСЦЕПКИ ВАГОНОВ. Universum: технические науки, (10-2 (115)), 26-29.
12. Умаров, А. М. У., Зухриддинович, Қ. К., & Муйдинов, А. Ш. (2023). ИЗНОСОСТОЙКАЯ НАПРАВКА ИЗНОШЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ ВАГОНОВ (НА

ПРИМЕРЕ АВТОСЦЕПКИ) ЭЛЕКТРОДАМИ СО СПЕЦИАЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ. Universum: технические науки, (10-2 (115)), 22-25.

13. Qosimov, K. Z., Umarov, A. M. O. G. L., & Raxmonov, M. R. O. (2023). LEGIRLOVCHI ELEMENTLARNING PAYVAND CHOK STRUKTURASIGA TA'SIRI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 3(4-2), 560-566.

14. Qosimov, K. Z., Umarov, A. M., & Parpieva, U. (2022). VAGONLARNI YEYILGAN DETALLARNI PAYVANDLASH ORQALI QOPLAMA QOPLAB QAYTA TIKLASH USULLARI. Educational Research in Universal Sciences, 1(4), 381-388.

15. Umarov, A., Qosimov, K., & Isaboyev, T. (2023). PAYVANDLAB QOPLANGAN DETALLARNING YEYILISHGA SINASH NATIJALARI. Академические исследования в современной науке, 2(21), 10-12.

16. Umarov, A. va Isaboyev, T. (2023). VAGON DETALLARINI PAYVANDLAB QOPLAB RESURSINI OSHIRISHNING TEXNIK-IQTISODIY KO'RSATKICHLARI. Zamonaviy fanda modellar va usullar , 2 (10), 5-8.

17. Xashimov X. X., & Zulfiqorov, D. R. o'g'li. (2023). RESPUBLIKAMIZDA QO'LLANILAYOTGAN EKSKAVATORLARNING CHO'MICH TISHLARINI ABRAZIV YEYILISHGA QARSHI ISHLASHINI ASOSLASH. Educational Research in Universal Sciences, 2(1 SPECIAL), 386-391. Retrieved from <http://erus.uz/index.php/er/article/view/1823>

18. Xoshimov Xalimjon Xamidovich, Xoldarov Xasanboy Avazjon o'g'li, & Zaynobiddinov Dilyorbek Qutbiddin o'g'li. (2023). KERAMIK FLYSLARNI ISHLAB CHIQRISH TEXNOLOGIYASINI LOYIHALASH . ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 16(2), 79-81. Retrieved from <https://www.newjournal.org/index.php/01/article/view/3843>

19. PhD. Xashimov Xalimjon Xamidjanovich, & Bahromjon Ayubov Rustam ogli. (2024). RESEARCH AND ANALYSIS OF FLUXES FOR SURFACING TRAVELING WHEELS OF OVERHEAD CRANES. European Journal of Emerging Technology and Discoveries, 2(3), 11-16. Retrieved from <https://europeanscience.org/index.php/1/article/view/474>

20. Daminjon o'g'li, O. E., & Xamidjonovich, X. X. (2023). VERTIKAL SILINDRIK REZERVUARLARNI TURLI QISMLARINI PAYVANDLAB TAYYORLASH TEXNOLOGIK JARAYONINI ISHLAB CHIQRISH. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 18(6), 133-135.

